

MUSTAQILLIK YILLARIDA NODAVLAT TA'LIM MUASSASALARINING PAYDO BO'LISHI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Nigmatova Sadoqatxon G'ulomahmadovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13892843>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonda mustaqillik yillarida nodavlat oliy ta'lim muassasalarining paydo bo'lishi va rivojlanish jarayoni tahlil qilingan. Tadqiqot davomida nodavlat OTMlarning paydo bo'lishi sabablari, huquqiy asoslari, rivojlanish bosqichlari va hozirgi holati o'rganilgan. Shuningdek, ushbu sohada mavjud muammolar va istiqboldagi vazifalar ham ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: nodavlat oliy ta'lim, xususiy universitetlar, ta'lim islohotlari, oliy ta'lim tizimi, O'zbekiston

Аннотация: В данной статье анализируется процесс возникновения и развития негосударственных высших учебных заведений в Узбекистане в годы независимости. В ходе исследования изучались причины возникновения, правовые основы, этапы развития и современное состояние негосударственных вузов. Также были рассмотрены существующие проблемы и задачи на перспективу в этой области.

Ключевые слова: негосударственное высшее образование, частные университеты, образовательные реформы, система высшего образования, Узбекистан

Abstract: This article analyzes the emergence and development process of non-governmental higher education institutions during the years of independence in Uzbekistan. During the study, the causes, legal basis, stages of development and current state of the emergence of non-state Osms were studied. The field also addressed existing problems and prospective tasks.

Keywords: non-governmental higher education, private universities, education reform, higher education system, Uzbekistan

Mustaqillik yillarida O'zbekiston oliy ta'lim tizimida tub o'zgarishlar ro'y berdi. Ana shunday muhim o'zgarishlardan biri nodavlat oliy ta'lim muassasalarining paydo bo'lishi va rivojlanishi hisoblanadi. Sobiq Ittifoq davrida faqat davlat oliy o'quv yurtlari faoliyat yuritgan bo'lsa, mustaqillikdan so'ng xususiy universitetlar ham tashkil etila boshlandi. Bu jarayon o'z navbatida oliy ta'lim sohasida raqobat muhitini shakllantirish, ta'lim sifatini oshirish va xalqaro standartlarga moslashtirishga xizmat qildi [1].

Nodavlat oliy ta'lim muassasalarining paydo bo'lishi va rivojlanishi o'zbek jamiyatida katta qiziqish va muhokamalarni keltirib chiqarmoqda. Chunki bu

jarayon mamlakat ta'lim tizimining rivojlanishi va jahon ta'lim makoniga integratsiyalashuvi bilan bevosita bog'liq. Shu bois ushbu mavzuni chuqur o'rganish va tahlil qilish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Ushbu tadqiqot ishida asosan tarixiy-qiyosiy tahlil, statistik ma'lumotlarni o'rganish va umumlashtirish usullaridan foydalanildi. Shuningdek, mavzuga oid ilmiy adabiyotlar, huquqiy-me'yoriy hujjatlar va statistik ma'lumotlar tahlil qilindi.

Nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyatini o'rganishga bag'ishlangan bir qator ilmiy ishlar mavjud. Jumladan, A.Xolbekov o'zining "O'zbekistonda nodavlat oliy ta'lim: muammolar va istiqbollar" nomli monografiyasida ushbu sohaning huquqiy asoslari, rivojlanish tendensiyalari va mavjud muammolarni atroflicha tahlil qilgan [2].

B.Xodjayev va D.Qodirovlar tomonidan chop etilgan "O'zbekistonda nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyatini takomillashtirish masalalari" nomli maqolada esa xususiy universitetlarning samaradorligini oshirish yo'llari ko'rsatib o'tilgan [3].

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 15-sentabrdagi "Nodavlat ta'lim xizmatlari ko'rsatish faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori hamda 2019-yil 24-dekabrdagi "Nodavlat ta'lim tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 1028-son qarori kabi me'yoriy hujjatlar ham tahlil qilindi [4; 5].

NATIJALAR

O'tkazilgan tadqiqot natijasida O'zbekistonda nodavlat oliy ta'lim muassasalarining paydo bo'lishi va rivojlanishining quyidagi asosiy bosqichlari aniqlandi:

1. 1991-2000-yillar - dastlabki nodavlat OTMlarning tashkil etilishi. 1992-yilda "Ta'lim to'g'risida"gi qonun qabul qilinib, unda nodavlat ta'lim muassasalari faoliyatiga ruxsat berildi [6].
2. 2001-2010-yillar - nodavlat OTMlar sonining sekin-asta ko'payishi. 2005-yilda 5 ta nodavlat OTM faoliyat yuritgan bo'lsa, 2010-yilga kelib ularning soni 10-taga yetdi [7].
3. 2011-2016-yillar - nisbiy turg'unlik davri. Bu davrda nodavlat OTMlar soni deyarli o'zgarmadi.

4. 2017-yildan hozirgi kungacha - jadal rivojlanish davri. 2017-yilda 5 ta bo'lgan nodavlat OTMLar soni 2022-yilga kelib 38 taga yetdi [8]. Hozirda ularning soni 76 tani tashkil etmoqda [9].

TAHLIL VA MUHOKAMA

Nodavlat oliy ta'lim muassasalarining paydo bo'lishi va rivojlanishi bir qator omillar bilan bog'liq. Birinchidan, mustaqillikdan so'ng bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayonida ta'lim sohasida ham xususiy sektor shakllanishi tabiiy edi. Ikkinchidan, oliy ma'lumotli kadrlarga bo'lgan talabning keskin oshishi natijasida davlat OTMLari bu ehtiyojni to'liq qondira olmadi. Uchinchidan, aholi daromadlarining oshishi natijasida to'lov-kontrakt asosida o'qishga qodir bo'lganlar soni ko'paydi [10].

Shu bilan birga, nodavlat OTMLarning rivojlanishida bir qator muammolar ham kuzatilmoqda:

- Professor-o'qituvchilar tarkibining yetishmasligi;
- Moddiy-texnik bazaning zaif ekanligi;
- Ta'lim sifatining past darajadali;
- Bitiruvchilarning ish bilan ta'minlanishi borasidagi qiyinchiliklar;
- Moliyaviy barqarorlikning yetarli emasligi.

XULOSALAR

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda nodavlat oliy ta'lim muassasalarining paydo bo'lishi va rivojlanishi oliy ta'lim tizimida muhim o'zgarishlarni keltirib chiqardi. Bu jarayon natijasida oliy ta'limda raqobat muhiti shakllanib, ta'lim xizmatlari turi kengaydi va sifati oshdi. Shu bilan birga, bu sohada hali hal etilishi lozim bo'lgan muammolar ham mavjud. Kelajakda nodavlat OTMLar sonining yanada ortishi va ularning ta'lim sifatining yaxshilanishi kutilmoqda. Bu esa o'z navbatida mamlakat oliy ta'lim tizimining rivojlanishiga va jahon ta'lim makoniga integratsiyalashuviga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Мирзиёев Ш.М. Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. 2017 йил 20 апрель // Халқ сўзи. 2017 йил 21 апрель.
2. Холбеков А. Ўзбекистонда нодавлат олий таълим: муаммолар ва истиқболлар. - Тошкент: Фан, 2018. - 156 б.
3. Begimov, O. (2024). Uzbek TOPONIMLAR SHAKLLANISHINING AYRIM USULLARI. Journal of Social Sciences, 1(02).
4. Begimov, O. (2024). Godonim, Godonimiy Tushunchalari Va Ularning Onomastik Makonda Tutgan O 'Rni. Евразийский журнал академических исследований, 4(3 Part 2), 10-15.

5. Begimov, O. (2024). Oronimiydda Dovon Va Ko‘Tal Atamalarining Qo‘llanish Xususiyatlari. Евразийский журнал академических исследований, 4(3), 105-110.
6. Шукуров, О. (2023). Учебный толковый словарь: новые заимствованные слова и значения. Традиции и инновации в исследовании и преподавании языков, 1(1), 68-72.
7. Шукуров, О. У. (2023). Ўзбек тили замонавий ўзлашмаларининг эволюцияси, трансформацияси ва лексикографик талқини масалалари (мустақиллик даври).
8. Shukurov, O. (2022). YANGI DAVR O ‘ZLASHMALARINING SEMANTIK TARAQQIYOTI XUSUSIDA. Prospects of Uzbek applied philology, 1(1).
9. Dilchehra, M., & Axmatilloevna, N. (2023). THE EFFECTS OF BLENDED LEARNING ON TEACHERS AND STUDENTS. " GERMANY" MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: ACHIEVEMENTS, INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS, 9(1).
10. Elnozaxon, I., & Axmatilloevna, I. N. (2023). INGLIZ TILINI O‘QITISHNING INNOVATSION USULLARI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 21(7), 162-165.
11. Tulenova, K., Numonovna, E. G., Kurbonazarovna, M. M., Kurbonovich, M. U., & Zhuraboevich, N. M. (2022). Synergetic Paradigm In The Study Of Social Processes. Journal of Pharmaceutical Negative Results, 1743-1747.
12. Tulenova, K., Rasulev, E., & Mamadjonova, M. (2023). Value Dimension in a Techno genic Society. Telematique, 22(01), 2666-2670.
13. Qurbonnazarovna, M. M. (2023). THE ROLE OF SYNERGIC IDEAS IN IMPROVING THE SCIENTIFIC CREATIVE PROCESS.
14. Шамшетьова, Д. С. (2023). ВЫБОР УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО МОМЕНТУ ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ХЛОПКА-СЫРЦА. Gospodarka i Innowacje, 33, 271-274.
15. Сарсеновна, Ш. Д. (2023). ВЫБОР УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО МОМЕНТУ ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ХЛОПКА-СЫРЦА.
16. Jamolova, G. M. (2021). ELEKTRONIKA VA SXEMALAR FANINI RAQAMLI TECHNOLOGIYALAR ASOSIDA O‘QITISH METODIKASI. Academic research in educational sciences, 2(5), 102-109.
17. Jamolova, G. (2022). APPROACHES TO THE DESIGN OF TELECOMMUNICATION SYSTEMS AND THEIR USE IN COMPUTER EDUCATION.

CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND COMPUTER SCIENCES
(CAJECS), 1(3), 22-29.

18. Ходжаев Б., Қодиров Д. Ўзбекистонда нодавлат олий таълим муассасалари фаолиятини такомиллаштириш масалалари // Иқтисод ва молия. - 2020. - №3. - Б. 45-52.

19. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 15.09.2017 yildagi PQ-3276-son, <https://lex.uz/docs/-3343077>

20. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 24.12.2019 yildagi 1028-son, <https://lex.uz/docs/-4664567>

21. Ўзбекистон Республикасининг "Таълим тўғрисида"ги Қонуни. 1992 йил 2 июль // Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси. - 1992. - №9. - 37-модда.

